

La cultura organizativa como facilitadora de la inclusión y diversidad en la organización

Organizational culture as a facilitator of diversity and inclusion in the organization

A cultura organizacional como facilitadora da inclusão e diversidade na organização

Marcos Vinicius Aparecido de Souza¹

marcos.souza120@fatec.sp.gov.br

Renata da Silva Bruno¹

renata.bruno@fatec.sp.gov.br

Marcia da Silva¹

marcia.silva34@fatec.sp.gov.br

1 – Faculdade de Tecnologia da Zona Leste – Fatec Zona Leste

Resumen:

El objetivo de este artículo es investigar de qué manera la cultura organizacional impacta las prácticas de inclusión y diversidad dentro de la organización, así como las políticas adoptadas por las empresas para asegurar que tales prácticas existan y se apliquen de forma que garanticen la calidad de vida, seguridad y desarrollo del colaborador. Con el fin de identificar cómo las organizaciones llevan a la práctica la inclusión y la diversidad, se utilizó una metodología cualitativa mediante entrevistas semiestructuradas realizadas a personas que forman parte de distintos grupos. Los resultados destacan la necesidad de que las organizaciones aborden estas cuestiones con seriedad y respeto, para que no sean tratadas únicamente como estrategias de marketing, sino como compromisos genuinos capaces de promover entornos de trabajo más inclusivos y equitativos.

Palabras clave: Cultura organizacional; Organización; Diversidad; Inclusión.

Abstract:

The objective of this article is to investigate how organizational culture impacts inclusion and diversity practices within the organization while also examining the policies adopted by companies to ensure that these practices are present and applied in ways that promote employee well-being, safety, and development. To understand how organizations operationalize inclusion and diversity in practice, a qualitative methodology was employed through semi-structured interviews conducted with individuals who are part of diverse groups. The results highlight the need for organizations to address these issues with seriousness and respect, ensuring that they are not merely marketing strategies but genuine commitments capable of fostering more inclusive and equitable work environments.

Keywords: Organizational culture; Organization; Diversity; Inclusion.

Recebido

Received

Recibido

Dezembro, 2024

December, 2024

Diciembre, 2024

Aceito

Accepted

Aceptado

Junho, 2025

June, 2025

Junio, 2025

Publicado

Published

Publicado

Junho, 2025

June, 2025

Junio, 2025

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN

2965-3339

DOI

10.29327/2384439.3.3-7

São Paulo

v. 3 | n. 3

v. 3 | i. 3

e33353

Abril-Junho

April-June

Abril-Junio

2025

Resumo:

Este artigo tem como objetivo investigar de que maneira a cultura organizacional impacta as práticas de inclusão e diversidade dentro da organização e quais são as políticas adotadas pelas empresas para assegurar que tais práticas existam e sejam aplicadas de forma a garantir a qualidade de vida, segurança e desenvolvimento do colaborador. Com o intuito de identificar como as organizações operacionalizam a inclusão e a diversidade na prática, foi utilizada a metodologia qualitativa através de entrevistas semiestruturadas aplicadas com pessoas que fazem parte de grupos diversos. Os resultados evidenciam a necessidade de que as organizações abordem essas questões com seriedade e respeito para que não sejam tratadas apenas como estratégias de marketing, mas sim como compromissos genuínos com capacidade de promover ambientes de trabalho mais inclusivos e equitativos.

Palavras-chave: *Cultura organizacional; Organização; Diversidade.; Inclusão.*

1. INTRODUCCIÓN

En la sociedad actual, el tema de la diversidad y la inclusión ha sido ampliamente discutido, específicamente cuando se tiene en cuenta la agenda de las organizaciones. Las diferencias demográficas relacionadas con el género, la raza, la capacidad física, la orientación sexual, la edad, la etnia, la historia cultural, entre otras, tienen impactos que se reflejan en los valores, objetivos y normas éticas de una organización, dando forma a su cultura organizacional. Para que todas estas diferencias sean acogidas de manera respetuosa, la inclusión se convierte en un componente importante.

La inclusión se refiere al trato justo de todos los grupos, donde todos se sienten bienvenidos, tienen las mismas oportunidades y están representados en diferentes roles y niveles dentro de la organización. La inclusión se relaciona con la percepción de aceptación, fomentando el sentimiento de ser valorado y acogido como parte del equipo a todos los niveles. Por lo tanto, la inclusión trasciende la diversidad y su efectividad depende de la adecuada gestión de la diversidad, con el fin de crear un entorno que permita el pleno desarrollo de su potencial en el logro de los objetivos de la organización (BASTOS; BORGES-ANDRADE; ZANELLI, 2004).

Teniendo en cuenta estos aspectos, se entiende la relevancia de evaluar el tema, ya que el tema permea en la sociedad y se refleja en el mercado. Por lo tanto, este artículo tiene como objetivo identificar las características de una cultura organizacional que practica la inclusión y la diversidad. Desde la perspectiva específica de conocer, a través del análisis de informes, el potencial que el alineamiento entre la cultura organizacional y la inclusión puede proporcionar para el desarrollo, tanto de la organización como del empleado.

De esa manera, "¿Cómo influye la cultura organizacional en la inclusión y la diversidad?" es la pregunta de investigación que rige este artículo y tiene como objetivo detectar qué políticas de inclusión y diversidad abordan las empresas en su cultura organizacional y que pueden generar posibilidades de desarrollo para sus empleados y su marca. En la misma línea de pensamiento, se busca establecer una relación de similitud entre el potencial de un entorno diversificado y cómo la apreciación de diferencias y particularidades puede promover un alineamiento efectivo de estrategias y objetivos, además de un diferencial competitivo en el mercado laboral.

2. ANTEDECENTES TEÓRICOS

2.1 Cultura Organizacional

La palabra 'cultura' tiene su origen en la antropología social y en un enfoque general traduce ampliamente experiencias, vivencias y prácticas de cualquier grupo humano. Es decir, el conjunto de conocimientos, tradiciones, valores, creencias y prácticas que se transmiten de una generación a otra y dan forma a la forma en que los individuos experimentan e interpretan el mundo que les rodea. Así, es posible decir que la cultura representa el patrimonio colectivo y la evolución continua de las formas de vida y expresiones humanas que caracterizan

a un determinado grupo social (TATAGIBA, 2022, p. 3). En la percepción de Delvas (2017, p. 6), las organizaciones caracterizan a un grupo de personas y, por lo tanto, también presentan su propia cultura.

Una organización es un conjunto de personas que trabajan en una división del trabajo con el fin de lograr un propósito común, siendo así un instrumento social a través del cual las personas combinan sus esfuerzos y trabajan juntas para lograr un propósito. De esta manera, es posible percibir la gran importancia del rol de las personas, grupos y equipos en el comportamiento de las organizaciones (CHIAVENATO, 2021, p. 28).

Dias (2012, p. 212) dice que la cultura organizacional puede interpretarse como una subcultura de la cultura más general y que, por lo tanto, puede definirse como un sistema de valores y creencias compartidos que interactúa con las personas, las estructuras organizacionales, los procesos de toma de decisiones y los sistemas de control de la composición para producir normas de comportamiento.

Según Tatagiba (2022, p.4), la cultura es la parte más importante de una corporación porque es responsable de todos los demás elementos que componen la organización. De la cultura organizacional de una institución se derivan las estrategias, cómo contrata, qué tipo de personas atrae, así como la forma en que se organizarán los equipos.

Además de los lazos y cadenas que se establecen a través de la cultura organizacional, también está el desarrollo de reglas y regulaciones que se imponen con el fin de guiar y conducir el comportamiento de los empleados. A partir de esta conducta, los miembros de la organización se adaptarán a su esencia, ajustando sus acciones de acuerdo con las rutinas, estrategias y prácticas de trabajo propias de la propia entidad (ARAÚJO; COSTA; FERREIRA, 2021, p. 4).

En las organizaciones, el departamento de recursos humanos tiene una gran colaboración en la difusión de la cultura organizacional de la institución a través del desarrollo de programas de integración, capacitación y desarrollo, recompensas, a través de la elaboración de perfiles compatibles con los puestos ofertados, paquete de beneficios, entre otras acciones igualmente dirigidas a los intereses de supervivencia del grupo (FONSECA, 2021, p. 93).

Así, Dias (2011, p.17) entiende que siempre que al hablar de cultura es necesario tener presente a la humanidad en toda su riqueza y pluralidad de formas de existencia, y agrega que cuando se habla de cultura, o de culturas, es posible contemplar la diversidad.

2.2 Diversidad

La diversidad se ha convertido en un tema de relevancia y debates recurrentes en la sociedad actual, sin embargo, esta agenda siempre ha existido gracias al proceso de colonización que promovió la formación de una población mundial culturalmente diversa y plural. El término viene marcado por su alcance, ya que se entiende como la diferencia individual entre cada persona, y puede referirse al género, la edad, la raza, la orientación sexual o la religión.

Nkomo y Cox Jr (1998) entienden que, para tener claridad en el lenguaje y el significado de la diversidad, es necesario estructurar mejor el concepto, ya que el término es incompleto: ¿diversidad en qué?

Entre decenas de definiciones del tema, Fleury (2000, p. 20) destaca

La diversidad se define como una mezcla de personas con diferentes identidades que interactúan en un mismo sistema social. En estos sistemas coexisten grupos mayoritarios y minoritarios. Los grupos mayoritarios son aquellos grupos cuyos miembros han obtenido históricamente ventajas en términos de recursos económicos y poder sobre los demás (traducción propia).¹

Al correlacionar la definición de la autora con el escenario brasileño actual, confirmamos la atemporalidad en sus palabras, porque a lo largo de la historia nos hemos encontrado con grupos que han sido marginados y excluidos del ejercicio de su ciudadanía por ser quienes son.

2.3 Gestión de la inclusión y la diversidad en las organizaciones

De acuerdo con Fleury (2000), los programas de diversidad organizacional comenzaron a surgir en la historia alrededor de los años 60 en Estados Unidos con el lanzamiento de la *Affirmative Action*, que corresponde a políticas focales que asignan recursos en beneficio de las personas pertenecientes a grupos discriminados y victimizados por su exclusión social en la sociedad. En Brasil, es un tema relativamente nuevo, teniendo su surgimiento alrededor de los años 90 gracias a empresas subsidiarias de multinacionales estadounidenses, pero no se produce por imposición legal como lo es en el contexto norteamericano.

Para Gomes y Renner (2020, p. 33), la diversidad se considera un factor importante para el modelo de negocio de varias organizaciones. Vivir entre diferencias, ya sean de género, raza, etnia, orientación sexual, entre otras, es un elemento de gran impacto en los resultados corporativos y genera un negocio responsable y sostenible. En esta línea de pensamiento, los autores continúan diciendo que las organizaciones tienen un rol fundamental que consiste en promover transformaciones relevantes que contribuyan a cambiar la realidad, ya sea a través de acciones enfocadas en su público interno o mediante acciones positivas en sus relaciones con la cadena de valor, ya sea a través de su presencia en las comunidades en las que operan o ejerciendo una influencia positiva en otras audiencias.

Directivos de diferentes áreas entienden que cuanto más heterogénea sea la composición de un equipo, en cuanto a raza, género, etnia, orientación sexual, religión, entre otros, más experiencias diferentes lo compondrán, aportando variados conceptos, ideas, visiones del mundo y contribuyendo a la creatividad e innovación tan necesarias en el escenario corporativo (ANTUNES; TOLDO, 2014, p. 2).

¹ Diversidade é definida como um mix de pessoas com identidades diferentes interagindo em um mesmo sistema social. Nesses sistemas, coexistem grupos de maioria e de minoria. Os grupos de maioria são os grupos cujos membros historicamente obtiveram vantagens em termos de recursos econômicos e de poder em relação aos outros.

Gomes y Renner (2020, p. 28) entienden que la inclusión de diversos grupos en el marco de las empresas tiene como objetivo implementar prácticas que generen valor para el negocio, promoviendo una visión más amplia y asertiva, pudiendo además atender temas de responsabilidad social.

Cuando se observa la gestión de la diversidad en las organizaciones, es posible decir que, cuando se ejecuta de manera efectiva, tiene la capacidad de ampliar el acceso de la institución a un conjunto completo de habilidades, competencias e ideas. Este enfoque más estratégico no solo enriquece el entorno organizacional, sino que también mejora la innovación y la adaptabilidad de la corporación (JUDGE; ROBBINS, 2014, p. 22).

3. MÉTODO

Este artículo tiene como objetivo analizar la presencia de la diversidad dentro de las organizaciones y cómo una cultura organizacional que, de hecho, practica la inclusión, puede utilizar la acción estratégicamente para proporcionar entornos de vida más saludables y atractivos. Así, para obtener el objetivo específico se utilizó la investigación exploratoria-descriptiva, la cual, según Caleffe y Moreira (2006), mejora ideas o descubre intuiciones y tiene como objetivo primordial la descripción de las características de una determinada población o fenómeno. En cuanto al enfoque, se utilizó el enfoque cualitativo, que para Caleffe y Moreira (2006) explora las características de los individuos y escenarios que no pueden ser fácilmente descritos numéricamente, los datos son verbales y se recogen por observación, descripción y registro.

3.1 Análisis bibliográfico

En esta etapa se realizó el análisis de la investigación científica en torno al tema: cultura organizacional, diversidad e inclusión en las organizaciones, a través de materiales académicos como libros, artículos científicos, monografías e investigaciones relacionadas.

3.2 Entrevistas semiestructuradas

Para asegurar la aplicación de un enfoque centrado en el público relevante, se utilizó el análisis cualitativo a través de entrevistas con un guion semiestructurado y la técnica de análisis de datos de Bardin (2011) la cual se divide en: pro-análisis, exploración del material y tratamiento de los resultados, etapas que permiten la comprensión, uso y aplicación de un contenido determinado. De manera complementaria, Fraser y Gondim (2004) señalan que la entrevista individual puede ser indicada cuando se pretende conocer los significados, y, por ende, la visión de dicha persona sobre un fenómeno de una manera más profunda.

Las preguntas del guion de la entrevista se diseñaron para permitir que los entrevistados hablaran sobre sus experiencias y percepciones basadas en sus

experiencias dentro de la organización en la que trabajan o en organizaciones en las que ya han trabajado. En las entrevistas participaron un total de 14 personas pertenecientes a la diversidad en los niveles de: género, raza, etnia, orientación sexual y discapacidad.

El método elegido para las entrevistas fue el método de bola de nieve, el cual se basa en la red de contactos de los autores y la red de relaciones de estos contactos, según Vinuto (2014, p.3) es una forma de muestreo no probabilístico donde se ubican personas clave para responder e indicar a otras personas que pueden ayudar respondiendo la encuesta, y así, aumentar el número de información hasta llegar a la saturación teórica (GLASER; STRAUSS, 1967).

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES

En el siguiente cuadro se presentan los detalles de cada persona que formó parte del proceso de recolección de datos, en la que se detalla la edad y cómo se identifica la persona en relación con el tema:

Cuadro 1 – Características de las personas entrevistadas

Entrevistados	Edad	En cuanto a la diversidad
Entrevistado S	26 años	Negro y bisexual.
Entrevistada E.S.	28 años	Mujer, negra y pansexual.
Entrevistado G.S.	27 años	Negro y <i>gay</i> .
Entrevistado V	25 años	<i>Gay</i> .
Entrevistada T	30 años	Mujer, negra y bisexual.
Entrevistado G.L.	26 años	<i>Gay</i> .
Entrevistada D	30 años	Mujer, negra y lesbiana.
Entrevistada R	25 años	Mujer y bisexual.
Entrevistada F.M.	30 años	Mujer y bisexual.
Entrevistada M.E.	20 años	Mujer, bisexual y arromántica.
Entrevistado C	29 años	Negro y <i>gay</i> .
Pessoa entrevistada F.C.	29 años	Marrón, no binario y bisexual.
Entrevistada P	19 años	Mujer, bisexual y persona con discapacidad (PCD).
Entrevistada R.B.	43 años	Mujer, negra y persona con discapacidad (PCD).

Fuente: Elaboración propia (2024)

Al final de las entrevistas, se realizó una transcripción literal de todas las respuestas y luego, utilizando el método de Flores (1994), un análisis que consiste en la segmentación, codificación y categorización de los fragmentos obtenidos durante las entrevistas.

Cuadro 2 – Metacategoría "Cultura organizacional alineada con la inclusión y la diversidad" (parte 1)

Código	Definición de categoría	Unidades
PEPI	Incluye percepciones de que pocas empresas han [...]	A1 - La mayoría de las empresas no lo hacen Están alineados y tampoco están preparados para ello. Necesita personas [...]

Fuente: Elaboración propia (2024)

Cuadro 2 – Metacategoría "Cultura organizacional alineada con la inclusión y la diversidad" (parte 2)

Código	Definición de categoría	Unidades
PEPI	[...] Practica la inclusión y la diversidad	<p>[...] Personas más cualificadas, más alfabetizadas y que realmente sean aliadas de la causa, no por beneficio propio, sino por afinidad y también por respeto.</p> <p>R2 - La mayoría de las empresas todavía utilizan la inclusión en la organización como una estrategia <i>de marketing</i> y no como una cultura arraigada para valorar realmente la diversidad, por lo que creo que aún no está totalmente alineada.</p> <p>R3 - ... Sigue estando totalmente orientado a la ganancia. Es mucho más fácil ganar dinero cuando practicas la diversidad, porque además de las diferencias de las que puedes sacar provecho de cada persona, acabas ganando protagonismo allí en el mercado y en temas sociales.</p> <p>R4 - No lo creo. Todavía no hay igualdad racial y de género. Los mejores puestos siguen siendo ocupados por hombres blancos heterosexuales.</p> <p>R5 - Debido a que es una agenda muy discutida, las empresas intentan un poco más tenerla en cuenta, pero al mismo tiempo hay muchos fracasos entre planificar una empresa más diversa y realmente suceder la inclusión y la diversidad en ese entorno... Se preocupan por la inclusión, pero nunca por encima de las ganancias y esto se interpone en el camino para lograr estos objetivos.</p> <p>R6 - Todavía queda mucho camino por recorrer. Esto se debe a que el mercado laboral, en muchos casos, adopta estos lineamientos con el fin de cumplir metas, sin enfocarse realmente en promover cambios significativos en el entorno laboral.</p> <p>A7 - Ninguna empresa puede estar 100% alineada en todos los aspectos de diversidad, temas de accesibilidad, equidad de género, no todo se cumplirá en la mayoría de las empresas.</p> <p>R8 - Creo que es muy común verlo en las empresas, ya sea en reuniones, entrevistas o integraciones, entre otros... Las empresas afirman que son inclusivas y están a favor de la diversidad, y todo esto va más allá de la contratación (que seamos sinceros, es extremadamente baja).</p> <p>R9 - Observo, desafortunadamente, que la mayoría de las organizaciones se preocupan por cumplir con las cuotas corporativas, y no por garantizar realmente la diversidad y la inclusión de sus empleados como una preocupación social.</p> <p>R10 - ... No si eres una persona con discapacidad.</p> <p>R11 - Yo sí creo que existe esta cultura de hecho, pero debido a una ley que obliga a incluir cuotas en las empresas para que no paguen multas.</p>

Fuente: Elaboración propia (2024)

Cuadro 3 – Metacategoría "Alineación de la cultura organizacional con la inclusión y la diversidad" (parte 1)

Código	Definición de categoría	Unidades
GEB	Incluye las percepciones de los beneficios generados por la práctica	<p>R1 - Las personas trabajan mejor cuando son felices, no solo felices, cuando también sienten que su existencia es respetada. El alineamiento de la cultura con la diversidad traerá automáticamente beneficios a la empresa, porque las personas trabajarán mejor, darán lo mejor de sí mismas para su propio beneficio y también para el beneficio de la empresa.</p> <p>R2 - Cuando las personas se sienten incluidas y valoradas, automáticamente tienen mejores resultados de rendimiento, compromiso... Cuando se sienten escuchados, generan más innovación y creatividad a través de sus ideas.</p> <p>R3 - No solo en relación con el beneficio, sino también también al capital humano. Nosotros, cuando una empresa valora la diversidad que tiene, promueve a las personas dentro de la diversidad, demuestra que no hay diferencias, que no hay barreras para las personas, que cada uno, todos pueden llegar allí. Por supuesto, todavía faltan algunos detalles, pero, sí, aporta muchos beneficios.</p> <p>R4 - No solo aporta beneficios a la empresa, sino también para la sociedad. Es una forma de reducir prejuicios, ampliar la visión y aportar una perspectiva diferente al entorno laboral.</p> <p>R5 - Cuantas más personas diferentes se involucren en diferentes proyectos y con diferentes experiencias involucradas en un proyecto, más rico será y automáticamente estas personas querrán incluir a más personas allí, todo tanto como sea posible y esto cambia el ambiente de trabajo de una manera inimaginable.</p> <p>R6 - El fomento de la innovación a través de Diferentes perspectivas pueden dar lugar a soluciones creativas que mejoren el entorno de trabajo y, en consecuencia, aumenten la satisfacción y la productividad de los empleados. Además, hace que la empresa sea más atractiva para los nuevos talentos en el mercado laboral.</p> <p>R7 - Al tener esta inclusión, la persona termina sintiéndome incluso un poco mejor por estar en ese ambiente.</p> <p>R8 - Cuando una empresa apuesta por la diversidad y ofrece recursos para ello, es un buen atractivo tanto en el aspecto profesional (donde grandes talentos compiten por formar parte de la empresa) como en la visión del público, dando visibilidad positiva a la organización.</p>

Fuente: Elaboración propia (2024)

Cuadro 3 – Metacategoría "Alineamiento de la cultura organizacional con la inclusión y la diversidad" (parte 2)

Código	Definición de categoría	Unidades
GEB	Incluye las percepciones de los beneficios generados por la práctica	<p>R9 - Cada persona trae consigo su propia carga que puede ser necesaria para diferentes puntos de vista y un enfoque más personal de cada uno. Si una empresa, por ejemplo, opta por un equipo de un solo grupo/clase, ¿cómo podría mejorar su comunicación y servicio para comprender y atender a todos los grupos/clases restantes?</p> <p>A10 - La pluralidad de experiencias de los empleados enriquece la cultura organizacional, generando resultados muy interesantes.</p> <p>R11 - ... puede generar importantes beneficios para las empresas. Además de los descuentos fiscales, mejora la imagen de la empresa, aporta innovación y creatividad debido a la cultura de cada uno.</p>

Fuente: Elaboración propia (2024)

Cuadro 4 – Metacategoría "Diversidad entre los empleados dentro de la organización" (parte 1)

Código	Definición de categoría	Unidades
EDO	Incluye información sobre la presencia de la diversidad en la organización en la que trabaja.	<p>A1 - Existe diversidad de raza, género y orientación sexual.</p> <p>R2 - Hay bastantes, de todo tipo. Puedo constatar la diversidad sexual, la diversidad es generacional... y también la diversidad racial.</p> <p>A3 - Existe diversidad entre los empleados en relación con la etnia, la raza, el género, la orientación sexual y la discapacidad, y es un entorno seguro y acogedor para todos.</p> <p>R4 - La mayoría son hombres <i>homosexuales</i>, pero hay dos personas no binarias... También hay muchas personas bisexuales.</p> <p>R5 - Hay mucha diversidad de raza, de sexualidad... Pero al mismo tiempo, no es un lugar seguro para ser completamente quien eres.</p> <p>R6 - Sí, los hay, de todo tipo.</p>
AGREGAR	Incluye información sobre la falta de diversidad en la organización para la que trabajan.	<p>R1 - No creo que lo haya, sí, se puede ver, pero está en los niveles más bajos de la empresa. Entonces, si nos fijamos en la alta dirección, el tema de la junta directiva, que es la alta dirección de la empresa, es extremadamente especializado, por lo que la empresa incluso tiene un museo con fotos de todos en la junta y parece que estás viendo a la misma persona, es un hombre blanco, con cabello blanco en un traje y eso es todo.</p> <p>R2 - La hay, pero no es una diversidad totalmente inclusiva, ¿verdad? Vemos diversidad de etnias, [..]</p>

Fuente: Elaboración propia (2024)

Cuadro 4 – Metacategoría "Diversidad entre los empleados dentro de la organización" (parte 2)

Código	Definición de categoría	Unidades
AGREGAR	Incluye información sobre la falta de diversidad en la organización para la que trabajas.	<p>[..] Pero no vemos mucha diversidad en términos de género, como las personas trans, o mucha diversidad en términos de discapacidades. R3 - Veo poca inclusión, dentro de mi empresa, en relación a la discapacidad, aún así, creo que es un problema.</p> <p>R4 - No racial... Creo que es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Todavía vemos que los negros son los más perjudicados a la hora de ocupar puestos, sobre todo los más altos... Y obviamente no podemos olvidarnos de las personas trans, que creo que también, independientemente de su género, raza, orientación sexual, son las más perjudicadas en la sociedad en general. Son sin duda el grupo de personas que menos oportunidades tienen en el ámbito laboral.</p> <p>R5 - En cuanto a la raza, en el pasado había mucha gente pero hoy en día no veo tantos.</p> <p>R6 - Para las personas trans no somos avanzados. En cuanto a la discapacidad y la raza, creo que también tiene que mejorar. En mi equipo, por ejemplo, no había ninguna persona negra.</p> <p>R6 - No mucho...</p> <p>R7 - No. Porque muchas empresas no están preparadas para tratar con personas con discapacidad.</p>

Fuente: Elaboración propia (2024)

Cuadro 5 – Metacategoría "Influencia de líderes y gerentes en la cultura para la inclusión y la diversidad" (parte 1)

Código	Definición de categoría	Unidades
ILGE	Incluye información sobre el impacto del comportamiento de los líderes y gerentes	<p>R1 - ... es el que multiplica todos los Así que el liderazgo está ahí para hacer que la parte superior de la empresa sea capaz de comunicarse con la parte media, los lados, la parte inferior, con todo, son los multiplicadores de todo tipo de información, de cultura, por lo tanto, si el liderazgo no está alineado, es, automáticamente, es, sus pares o incluso sus subordinados tampoco pueden alinearse con la cultura de la empresa.</p> <p>A2 - Son extremadamente importantes, porque son responsable de influir e incluso ejemplificar y dar forma a cómo se tratará la diversidad en ese entorno. A través de los líderes, es posible tener un entorno más seguro, prácticas concretas y hacer que la diversidad no sea solo palabras, sino actitudes dentro de la organización.</p> <p>R3 - Un buen entrenador, creo que puede incluir a diferentes personas de su equipo para un gran aporte como este [...]</p>

Fuente: Elaboración propia (2024)

Cuadro 5 – Metacategoría "Influencia de líderes y gerentes en la cultura para la inclusión y la diversidad" (parte 2)

Código	Definición de categoría	Unidades
ILGE	Incluye información sobre el impacto del comportamiento de los líderes y gerentes	<p>[...] para la empresa y este aporte, creo que es muy parte del gerente tomar la iniciativa, ¿verdad?, para incluir a este tipo de público. R4 - Esta decisión no solo depende del líder, sino que influye directamente porque demuestra que a través de la diversidad el equipo puede alcanzar el resultado esperado y puede aprovechar cada conocimiento de las diferencias para llegar al resultado común.</p> <p>R5 - Entonces es muy importante que el gerente realmente sepa cómo incluir a estas personas sin crear un ambiente en el que estas personas se sientan utilizadas a favor de una agenda de mercado y no a favor de las personas.</p> <p>R6 - ... Cuando demuestran que están comprometidos con la diversidad y adoptan prácticas inclusivas, crean un entorno en el que todos se sienten respetados y valorados. Este liderazgo marca la diferencia y hace que la cultura organizacional sea más acogedora.</p> <p>R7 - ... Son los principales difusores de la cultura organizacional. Si están abiertos a hablar de diversidad y a escuchar al empleado, es posible transmitir a la dirección la visión que los puestos más bajos de la jerarquía piensan de la empresa.</p> <p>R8 - Creo que los líderes pueden tener una porción de la voz necesaria para cambiar esto, sí, pero yo diría que no solo él...</p> <p>R9 - ... Muchos empleados se inspiran en la actitud y los valores de sus jefes.</p> <p>R10 - ... Sí, porque necesitan dar ejemplos de respeto, de empatía, de valorar todas las formas de inclusión.</p>

Fuente: Elaboración propia (2024)

Cuadro 6 – Metacategoría "Prácticas adoptadas por las organizaciones para valorar la diversidad" (parte 1)

Código	Definición de categoría	Unidades
DOP	Prácticas realizadas en la empresa en la que trabajas o has trabajado	<p>R1 - Ahora solo se me ocurren 2 cosas, una de ellas es... Hacen publicaciones recurrentes en un boletín de correo <i>electrónico</i>, hacen algunas publicaciones en las redes sociales así, pero por ejemplo, el proceso de selección, sí, la reunión, el grupo de afinidad, son cosas que no veo mucho.</p> <p>A2 - Existe una política de contratación inclusiva, un comité de diversidad e inclusión y la promoción de un entorno seguro con escucha activa.</p> <p>R3 - ... "diversifica AeC", trabajo para AeC, y este programa trae destacados, escenarios destacados para personas que vienen de diferentes culturas que ya tienen diferentes doctrinas que demuestran [...]</p>

Fuente: Elaboración propia (2024)

Cuadro 6 – Metacategoría "Prácticas adoptadas por las organizaciones para valorar la diversidad" (parte 2)

Código	Definición de categoría	Unidades
DOP	Prácticas realizadas en la empresa en la que trabajas o has trabajado	[...] Y representa esta diversidad, tenemos un programa de mentoría femenina, es algo en lo que la empresa está comprometida, tenemos indicaciones, también tenemos programas para la inclusión de las personas con discapacidad... R4 - He trabajado en empresas que garantizaban la contratación de personas trans por el periodo de experiencia para que estas mujeres tuvieran al menos la oportunidad de probar una profesión formal. R5 - ... Lleva a cabo la capacitación para los programas Se centra en la diversidad y la inclusión, abortando los problemas de comunicación, los sesgos inconscientes y la empatía en el lugar de trabajo. R6 - Comités de inclusión como: Comité de diversidad y grupo de orientación sexual. R7 - En la empresa para la que trabajo hay cursos para personas con discapacidad, campañas educativas sobre sexualidad, etc...
CON	Pocas prácticas en la empresa para la que trabajas	R1 - Hay pocos en mi empresa, sin embargo, tenemos la práctica de hacer un proceso de selección más diverso... R2 - Lo único que hacen allí es respetar el nombre social de las personas, que para mí es lo mínimo... De lo contrario, no creo en otra cosa.
NPD	Falta de prácticas en la empresa para la que trabajas	R1 - Desconozco la existencia de estas prácticas en mi empresa. R2 - En la empresa para la que trabajo hoy en día, realmente no veo una práctica. R3 - Ninguno, solo se realizan eventos, exposiciones sobre diversidad y todos los eventos están dirigidos al público externo. Difícilmente para los propios empleados. R4 - Honestamente, nunca he trabajado en uno que adoptara una práctica como esta. Lo más que vi de esto fue que las empresas no había discriminación, pero tampoco buscaban incentivar o concientizar a las personas de ser más respetuosas o mejorar el clima laboral. R5 - No conozco ningún programa general para que personas de todo tipo puedan acceder/ocupar democráticamente espacios internos en la organización. R6 – No hubo prácticas.

Fuente: Elaboración propia (2024)

Cuadro 7 – Metacategoría "Discriminación y prejuicios en el lugar de trabajo" (parte 1)

Código	Definición de categoría	Unidades
PIADOSO	Incluye información sobre cómo la empresa maneja	R1 - Tienen un número 0800, marcan la queja, este tipo de cosas por si hay, sí, temas que hay que trabajar, pero es algo muy interno, no se ve [...]

Fuente: Elaboración propia (2024)

Cuadro 7 – Metacategoría "Discriminación y prejuicios en el lugar de trabajo" (parte 2)

Código	Definición de categoría	Unidades
PIADOSO	Incluye información sobre cómo la empresa maneja	<p>[...] El líder hablando de eso, la mayoría de las reuniones no son sobre eso, así que es algo que sucede mucho bajo el capó.</p> <p>R2 - ... Debería ser un sistema bien utilizado, pero es un poco defectuoso porque hay situaciones de, puedo decir, prejuicios, racismo, pero hay muchos gerentes que no saben cómo lidiar con la situación.</p> <p>R3 - ... en las empresas para las que he trabajado, no he Hay muchas maneras de lidiar con los prejuicios. A menudo, las "bromas" provenían de los propios gerentes y líderes. Todo esto cuando no era el prejuicio descarado y con adjetivos extremadamente peyorativos. Y las empresas siempre pecan al no ofrecer ningún apoyo en esto, simplemente encubriendo cualquier actitud como esta.</p> <p>R4 - ... En la empresa en la que trabajo, existe una política <i>de cumplimiento</i>, para mantener la cultura de la empresa siempre alineada.</p>
INCO	Incluye información sobre el impacto en la cultura organizacional	<p>R1 - ... La forma en que la empresa aborda estos temas muestra directamente quién es, si realmente valora la inclusión y el respeto o si son solo palabras o tácticas <i>de marketing</i>.</p> <p>R2 - ... Las empresas necesitan tener un camino muy efectivo en la lucha contra la intolerancia a cualquier tipo de práctica de prejuicio. ... Es fundamental mantener la cultura y la diversidad, más aún, por encima de la diversidad y el respeto entre los empleados.</p> <p>R3 - La forma en que la empresa aborda este tipo de situaciones genera un ambiente más cómodo para las minorías presentes en la empresa.</p> <p>R4 - Si siempre ves que se luchan contra cosas negativas, condicionas tu cerebro para que también te vigiles a ti mismo para cualquier situación que necesite ser combatida y esto en el lugar de trabajo, donde normalmente no tenemos mucha voz como clase trabajadora, mucho menos como parte de nuestra diversidad, ¡es muy importante!</p> <p>R5 - La forma en que una empresa trata la discriminación dice mucho sobre su cultura. Tener políticas claras y efectivas para abordar estos problemas muestra que la empresa realmente se preocupa por la inclusión y ayuda a crear un entorno más positivo para todos.</p> <p>R6 - Muchas veces cuando la empresa no se ocupa de los problemas de discriminación o descuida las quejas, esta visión termina convirtiéndose en una marca en la cultura, y aunque intenten recuperarse más tarde, [...]</p>
PIADOSO	Incluye información sobre cómo la empresa maneja	<p>[...] Es mucho más difícil hacer que los antiguos empleados, los clientes y las nuevas audiencias cambien su visión de la empresa.</p>

Fuente: Elaboración propia (2024)

Cuadro 8 – Metacategoría "Cultura organizacional fuertemente establecida con inclusión y diversidad" (parte 1)

Código	Definición de categoría	Unidades
REA	Incluye información sobre la creación de un entorno más seguro y atractivo para las personas	<p>R1 - ... ¿Quién forma parte de los grupos? marginados, ya sea en etnia, sexualidad, género, sí, ya se preocupa por poder volver a casa con vida con la sociedad misma... Quienes van a la empresa quieren sentirse seguros de la forma en que se sienten en casa, a veces las personas ni siquiera están seguras en casa, por lo que van a trabajar precisamente para escapar de esta realidad. ... Si la empresa está realmente bien alineada, la cultura está bien trabajada en este sentido, las personas se sentirán mejor, se sentirán seguras para trabajar, para dar lo mejor de sí mismas.</p> <p>R2 - Trabajar en una empresa que tiene una cultura establecida hace que las personas sientan que pertenecen a ese espacio, hace que las personas hablen bien de la empresa y, en consecuencia, se vuelve más atractiva para otras personas.</p> <p>R3 - ... La gente tiene la cuestión de la seguridad de poder ser quien es, y está la cuestión de la seguridad de poder trabajar más ampliamente sin tener que juzgar.</p> <p>R4 - Con la diversidad, las personas que tienen una competencia esencial para ese trabajo, que antes estaban escondidas en algún lugar con miedo de solicitar una vacante, pueden ver el protagonismo de la empresa en este escenario de diversidad, que es un lugar seguro para trabajar. Se van a interesar, van a intentarlo, van a salir de donde están, y como no me siento como una pieza que se usa solo para obtener ganancias, desarrollo la confianza para tomar más riesgos en mi carrera sin perder parte de lo que soy.</p> <p>R7 - Cuando se valora la diversidad en una empresa, los empleados se sienten más incluidos, respetados, reconocidos y cómodos compartiendo sus opiniones y siendo ellos mismos. Esto crea un entorno de trabajo más seguro con un sentido de pertenencia.</p> <p>R8 - Una cultura organizacional que incluye y respeta la diversidad entre las personas termina atrayendo a más personas a ese entorno.</p>
REA	Incluye información sobre la creación de un entorno más seguro y atractivo para las personas	<p>R9 - Como persona LGBT, me sentiría mucho más seguro en una empresa en la que sé que cree en la importancia de la diversidad y que la apoya firmemente de tal manera que se manifieste en caso de cualquier actitud prejuiciosa de cualquier empleado.</p> <p>R10 - Una cultura fuerte por sí sola no es suficiente. Esto debe transmitirse a todas las posiciones y garantizar que cualquier comportamiento que no se tolere, independientemente de la posición de la persona, se elimine.</p> <p>R11 - ... Hace que el ambiente sea mejor y más ligero, me dejó libre para ser quien era sin miedo a ningún juicio, y me atrevo a decir que me ayudó a asegurar buenos resultados en la empresa, porque exploró mucho mejor mi creatividad.</p> <p>R12 - ... El entorno influye mucho y si tienes una política muy clara y objetiva, el respeto y la inclusión atraerán a más personas.</p>

Fuente: Elaboración propia (2024)

Figura 1 – Relaciones y códigos del metalenguaje

Fuente: Elaboración propia (2024)

A partir del análisis de las entrevistas realizadas a individuos que están atravesados por el corte de la diversidad, se puede evidenciar que sí existe, inclusión y diversidad en los entornos corporativos. Es posible identificar, principalmente, políticas de reclutamiento inclusivas, comités y campañas de diversidad como prácticas adoptadas por las empresas analizadas. Sin embargo, en otro momento se evidencia que este hecho no es con el fin de promover factores como la innovación, la retención del talento o un clima organizacional armónico. Entre las respuestas, predominan los casos en los que estas empresas terminan poniendo en práctica la inclusión y la diversidad para mejorar su imagen en el mercado, o simplemente para cumplir con la legislación laboral, como la ley de cupos para personas con discapacidad, demostrando despreocupación con la agenda y con sus empleados.

Además, es relevante destacar, sobre todo, la consideración hegemónica de los entrevistados respecto al desempeño del liderazgo como un factor fundamental para que el proceso funcione y genere beneficios tanto para el empleado como para el empleador. Como se mencionó anteriormente en la investigación, es una función que debe realizarse con el objetivo de la efectividad de la aplicación y el enriquecimiento del entorno organizacional, así como su mejora de la innovación y la adaptabilidad.

En cuanto a cómo estas empresas lidian con la discriminación y los prejuicios en el mercado laboral, solo 2 entrevistados afirman la presencia de un programa de denuncia o *compliances*, mientras que los demás reportan la ausencia e incluso banalización de la agenda en su vida cotidiana. Y cuando analizamos las respuestas sobre el atractivo de un entorno que tiene una cultura inclusiva bien estructurada, hay un acuerdo unánime que se justifica con un ambiente acogedor, que está dispuesto a aceptar las diferencias y promover la integración de talentos pensando en el bienestar del empleado.

5. CONSIDERACIONES FINALES

A partir del análisis de los datos recopilados y los estudios realizados sobre el tema, es posible ver que una cultura organizacional inclusiva es un factor clave para la gestión de personas cuando la aplicación es estructurada y eficiente, apuntando no solo a la promoción de la diversidad, sino también a un ambiente organizacional más armónico e innovador. Por lo tanto, al valorar diferentes perspectivas y experiencias, las organizaciones satisfacen una creciente demanda social e impactan en el bienestar de sus empleados.

A pesar de ello, el escenario presentado en el análisis de datos demuestra que, si bien la agenda es relevante en la agenda de las organizaciones, la aplicación de una cultura inclusiva en el día a día de una organización necesita ajustes dirigidos a sus creencias, valores y normas y el alineamiento entre la teoría y la práctica, la gestión, el liderazgo y el empleado. Además, es fundamental que este procedimiento de mejora sea continuo y que todas las partes implicadas se comprometan en la construcción de un entorno que potencie su sostenibilidad, su conciencia social y su buena gestión a largo plazo.

Esta investigación proporciona una base para los estudios de planificación estratégica en la gestión de la diversidad y la inclusión dentro de las organizaciones, y puede ampliarse en el futuro con el uso de otros métodos y tecnologías para analizar los nuevos escenarios, apuntando a la seguridad, satisfacción y desarrollo de la población que pertenece.

REFERENCIAS

ANTUNES, Jociane Vieira dos Santos; TOLDO, Mariesa. Gestão da diversidade racial: diferencial competitivo para as empresas brasileiras. 2014.

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011, 229 p.

CALEFFE, L. G.; MOREIRA, H. Metodologia da pesquisa para o professor pesquisador. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.

CÁRCERES DA COSTA, G.; GONÇALVES ARAÚJO, L. M.; ARAÚJO FERREIRA, M. A. CULTURA ORGANIZACIONAL: CONCEITOS E TIPOLOGIAS. Boletim de Conjuntura (BOCA), Boa Vista, v. 6, n. 16, p. 20–27, 2021. Disponível em: <https://revista.ioles.com.br/boca/index.php/revista/article/view/299>. Acesso em: 18 ago. 2024.

CHIAVENATO, Idalberto. Comportamento organizacional: a dinâmica do sucesso das organizações. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

DA FONSECA, S. D. S. D. Cultura organizacional: breve levantamento sobre o conceito. REVISTA PROCESSUS DE ESTUDOS DE GESTÃO, JURÍDICOS E FINANCEIROS, DF, ano 12, v. 12, n. 42, p. 84-97, jan./jul. 2021. Disponível em: <https://periodicos.processus.com.br/index.php/egjf/article/view/642/690>. Acesso em: 18 ago. 2024.

DELVAS, Rodrigo Leandro. A IMPORTÂNCIA DO ACOLHIMENTO E DA INTEGRAÇÃO NA CULTURA ORGANIZACIONAL: O Manual de Acolhimento como instrumento de

socialização de novos servidores do Instituto Federal do Triângulo Mineiro – Uma proposta. 2017. Dissertação (Mestre em Assessoria de Administração) - Instituto Politécnico do Porto, Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, Porto, 2017.

DIAS, Reinaldo. Sociologia das organizações. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012.
DIAS, S. R. Clima e Cultura organizacional. Natal: Edunp, 2011.

FERREIRA, L. L. et al. Departamento de diversidade, equidade e inclusão: uma nova tendência empresarial. E-Acadêmica, v. 3, n. 3, p. 9, 2022. Disponível em: <https://eacademica.org/eacademica/article/view/374>. Acesso em 18 ago. 2024.

FLEURY, M. T. L. GERENCIANDO A DIVERSIDADE CULTURAL: experiências de empresas brasileiras. ERA - Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 40, n. 3, p. 18-25, 2000.

FLORES, J. G. Análisis de datos cualitativos: aplicaciones a la investigación educativa. Barcelona: PPU, 1994.

FRASER, M. T. D.; GONDIM, S. M. G. Da fala do outro ao texto negociado: discussões sobre a entrevista na pesquisa qualitativa. Paidéia, 14 (28), 139-152, 2004. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/paideia/a/MmkPXF5fCnqVP9MX75q6Rrd/?lang=pt>. Acesso em: 19 out. 2024.

GLASER, B. G.; STRAUSS, A. L. The Discovery of Grounded Theory: Strategies for qualitative research. New York: Aldine Publishing Company, 1967.

JUDGE, Timothy A.; ROBBINS, Stephen P. Fundamentos do comportamento organizacional. 12. ed. São Paulo: Pearson, 2014.

NKOMO, S. M.; COX Jr., T. Diversidade e identidade nas organizações. In: CLEGG, S. R. et al., Handbook de estudos organizacionais, São Paulo: Atlas, 1998.

RENNER, J. S.; GOMES, G. Diversidade nas organizações: da ação afirmativa para o processo de gestão. Conhecimento & Diversidade, v. 12, n. 27, p. 27, 2020. Disponível em: https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/conhecimento_diversidade/article/view/6705. Acesso em: 18 ago. 2024.

TATAGIBA, A. N. K. Como a cultura organizacional pode impactar o dia a dia do seu projeto? Gestão do projeto "E-book sem fronteiras": PMI Distrito Federal e PMI Paraíba, 2022. Disponível em: https://pmidf.org/wp-content/uploads/2022/03/E-BOOK-1-_22-Portugues-Cultura-Organizacional-1.pdf. Acesso em: 18 ago. 2024.

VIANA, Camilla Cristine. ALINHANDO CULTURA ORGANIZACIONAL E ESTRATÉGIA: UMA ANÁLISE UTILIZANDO O COMPETING VALUES FRAMEWORK. 2024. Especialização (MBA em Gestão Estratégica) - Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2024.

VINUTO, J. A amostragem em bola de neve na pesquisa qualitativa: um debate em aberto. Tematicas, Campinas, SP, 10.20396/tematicas.v22i44.10977. v. 22, n. 44, p. 203–220, 2014. Disponível em:

<https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/tematicas/article/view/10977>.

Acesso em: 19 out. 2024.

ZANELLI, J.C.; BORGES-ANDRADE, J. E.; BASTOS, A.V. B. Psicologia, organizações e trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2004. p. 466 – 491.

"Los contenidos expresados en la obra, así como los derechos de autor de las figuras y datos, así como su revisión ortográfica y normativa son de exclusiva responsabilidad de los autores."

"Los autores del trabajo declaran que durante la preparación del manuscrito no se utilizó ninguna herramienta/servicio de Inteligencia Artificial (IA), y todo el texto producido es responsabilidad de los autores".